

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 6 | **2025**
ISSUE 2

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 2

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 6, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари доктори, доцент Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ИСФТ профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD фалсафа доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессор, филология фанлари доктори,
(Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Андижон давлат университети
фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган давлат техника университети профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доцент, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философских наук, доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философии (PhD), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана, профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института, доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

Международной исламской академии Узбекистана, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры Славянских языков и литературы Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра, доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор Казахский национальный университет имени аль-Фараби, доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

профессор Андижанский государственный университет, кандидат философских наук. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганский государственный технический университет, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

профессор Навоийский государственный педагогический институт, доктор философских наук, (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD), по философским наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РЎЗИБОВЕ ДАСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophical Sciences, Docent of National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

KHOJIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

Andijan State University, Doctor of Philosophical
Sciences, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan State Technical University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Docent of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Docent of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

ODINAYEVA ZEBINISO IBROKHIMOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philosophy (PhD),
in Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RUZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD UGLI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aleksandr Naymark MINGO‘RIK BITIKTOSHI: O‘RTA ASR TOSHKENTINING TANGRICHIKKA OID YODGORLIGIMI?.....	7
2. Nazarova Shahnozaxon MILLIY HURRIYAT SHE‘RIYATIDA AN‘ANAVIY TIMSOLLAR POETIKASI.....	23
3. Yusupova Dildora “ISLOM MODERNIZMI” VA “ISLOMNI MODERNIZATSIYA QILISH” JARAYONLARINING FALSAFIY TAHLILI.....	36
4. Hakimov Nazar YANGI O‘ZBEKISTONDA MAKTAB TA‘LIMI TARAQQIYOTIGA INNOVATSION YONDASHUV.....	44
5. Usarova Feruza JADIDLAR G‘OYASINING YANGI O‘ZBEKISTON STRATEGIYASI BILAN HAMOHANG JIHATLARI.....	52
6. Amirov Azamat YANGI O‘ZBEKISTON TARIXIDA JADIDCHILIK TALIMOTINI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI.....	60
7. Филиппов Ольгерд ЦИФРОВОЙ ГУМАНИЗМ КАК ПАРАДИГМА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	66
8. Ashrapov Ravil READING CULTURE IN MODERN LIFE OF UZBEKISTAN.....	79
9. Muminkhujayev Abrorkhuja INTEGRATING INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND AI TO ENHANCE WRITING AND SPEAKING SKILLS OF DIGITAL RESIDENTS IN SPECIALIZED SCHOOLS.....	87

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE**

Филиппов Ольгерд Александрович,
Навоийский филиал НУВО “PROFI UNIVERSITY”
доктор философии по философским наукам (PhD)

**ЦИФРОВОЙ ГУМАНИЗМ КАК ПАРАДИГМА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17418826>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается концепция цифрового гуманизма как основа для устойчивого развития образовательных институтов в условиях глобальной цифровой трансформации. Анализируются ключевые проблемы и возможности внедрения данного подхода, включая влияние цифровых технологий на академические ценности, социальное неравенство и восприятие цифровой среды различными участниками образовательного процесса. Исследование выявляет потенциальные барьеры реализации цифрового гуманизма, а также риски технократического доминирования, усиливающего цифровое неравенство. Предлагаются стратегии преодоления данных вызовов на основе междисциплинарного подхода, этических принципов и обеспечения равного доступа к цифровым ресурсам. Практическое значение исследования заключается в формировании рекомендаций для образовательных учреждений, направленных на гармонизацию технологического развития и гуманистических ценностей.

Ключевые слова: цифровой гуманизм, образовательные институты, цифровые технологии, гуманистические ценности, цифровое неравенство, этические нормы, междисциплинарный подход, инклюзивность, общество знаний.

Filippov Olgerd Aleksandrovich,
“PROFI UNIVERSITY” NTMning Navoiy filiali
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

**RAQAMLI GUMANIZM GLOBAL RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
SHAROITIDA TA'LIM MUASSASALARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH
PARADIGMASI SIFATIDA****ANNOTATSIYA**

Maqolada global raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishi uchun asos sifatida raqamli gumanizm konsepsiyasi ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuvni joriy etishning asosiy muammolari va imkoniyatlari, jumladan, raqamli texnologiyalarning akademik qadriyatlariga ta'siri, ijtimoiy tengsizlik va ta'lim jarayoni turli ishtirokchilarining raqamli muhitni qabul qilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot raqamli gumanizmni amalga oshirishdagi potensial to'liqlarni, shuningdek, raqamli tengsizlikni kuchaytiruvchi texнократик xavflarini aniqlaydi. Shuningdek, maqolada fanlararo yondashuv, axloqiy tamoyillar va raqamli resurslarga teng kirish imkoniyatini

ta'minlash asosida ushbu muammolarni bartaraf etish strategiyalari taklif etiladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati texnologik rivojlanish va insonparvarlik qadriyatlarini uyg'unlashtirish maqsadida ta'lim muassasalari uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: raqamli gumanizm, ta'lim muassasalari, raqamli texnologiyalar, insonparvarlik qadriyatlari, raqamli tengsizlik, axloqiy me'yorlar, fanlararo yondashuv, inklyuzivlik, bilimlar jamiyati.

Filippov Olgerd Aleksandrovich
Navoi Branch of "PROFI UNIVERSITY"
Doctor of Philosophy (PhD)

DIGITAL HUMANISM AS A PARADIGM FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITAL TRANSFORMATION

ABSTRACT

The article examines the concept of digital humanism as a foundation for sustainable development of educational institutions in the context of global digital transformation. It analyzes key challenges and opportunities for implementing this approach, including the impact of digital technologies on academic values, social inequality, and the perception of the digital environment by various participants in the educational process. The research identifies potential barriers to implementing digital humanism, as well as risks of technocratic dominance that intensify digital inequality. Strategies for overcoming these challenges are proposed based on an interdisciplinary approach, ethical principles, and ensuring equal access to digital resources. The practical significance of the research lies in developing recommendations for educational institutions aimed at harmonizing technological development with humanistic values.

Keywords: digital humanism, educational institutions, digital technologies, humanistic values, digital inequality, ethical norms, interdisciplinary approach, inclusivity, knowledge society.

Введение. В эпоху стремительной цифровой трансформации, затрагивающей все сферы человеческой деятельности, образовательные институты сталкиваются не только с практически неограниченными возможностями, но и с беспрецедентными вызовами. Интенсивное внедрение цифровых технологий в процессы обучения и управления образовательными организациями открывает новые горизонты для повышения эффективности, доступности и персонализации образовательного процесса [1, 109]. Согласно данным в отчете Всемирного экономического форума «Future of Jobs Report 2023» отмечается, что более 85% опрошенных организаций рассматривают внедрение новых технологий и расширение цифрового доступа как ключевые факторы трансформации их деятельности в период с 2023 по 2027 год [2, 8], а в статье на CNews сообщается, что, по оценкам экспертов, 85% преподавателей и администраторов высшего образования по всему миру планируют к 2025 году предлагать гибридные программы в своих вузах [3]. Однако эти инновации также ставят под вопрос традиционные педагогические ценности и подходы, требуя переосмысления методов преподавания и адаптации образовательных стратегий к новым условиям цифровой эпохи [4, 42].

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью концептуального анализа влияния цифровых технологий на систему высшего образования, в том числе с точки зрения философии образования и педагогической практики. В последние годы наблюдается активное внедрение искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, а также массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) в образовательный процесс [5, 90]. Согласно статистике ЮНЕСКО, более 60% университетов внедрили элементы адаптивного обучения, основанного на анализе больших данных и алгоритмах искусственного интеллекта, что существенно изменило способы преподавания и взаимодействия студентов с учебным материалом [6, 21]. Тем не менее, широкомасштабное использование цифровых технологий

требует не только технического совершенствования, но и соблюдения этических норм, связанных с конфиденциальностью данных, инклюзивностью образования и сохранением гуманистических ценностей [7, 26].

В этом контексте концепция цифрового гуманизма приобретает особую значимость, предлагая новую аксиологическую основу для устойчивого развития образовательных институтов в цифровую эпоху. Цифровой гуманизм представляет собой синтез гуманистических идеалов и цифровых технологий, направленный на сохранение фундаментальных ценностей, таких как уважение человеческого достоинства, социальная справедливость и этическое регулирование использования технологий в образовательной среде. Исследования показывают, что успешная интеграция цифрового гуманизма в образовательный процесс способствует повышению мотивации студентов, развитию критического мышления и формированию ответственного отношения к цифровым ресурсам [8, 35].

Необходимость внедрения принципов цифрового гуманизма в образовательные институты обусловлена рядом ключевых факторов. Во-первых, цифровизация высшего образования сопровождается увеличением образовательного неравенства, поскольку доступ к цифровым ресурсам и технологиям остается неравномерным. По данным Международного союза электросвязи (2023), около 37% населения развивающихся стран не имеют доступа к высокоскоростному интернету, что ограничивает их возможности участия в цифровом образовательном процессе [9]. Во-вторых, использование алгоритмов искусственного интеллекта в образовательных платформах поднимает вопросы прозрачности и предотвращения алгоритмической дискриминации, так как современные системы машинного обучения могут неосознанно усиливать существующие социальные и образовательные предубеждения [10, 166].

На примере Узбекистана можно проследить практическую реализацию концепции цифрового гуманизма в образовании. В Стратегии развития «Новый Узбекистан» на 2022–2026 годы отмечается необходимость «формирования цифровой культуры и цифрового мышления, основанных на принципах гуманизма и просвещения» [11, 27]. В стране активно развиваются государственные инициативы по цифровизации образовательного процесса, включая внедрение платформ дистанционного обучения, таких как «ZiyoNET» и «EdX Uzbekistan» [12, 36]. Однако исследования также указывают на существующие вызовы, такие как цифровой разрыв между городскими и сельскими регионами, а также необходимость повышения цифровой грамотности среди преподавателей и студентов.

Таким образом, цифровой гуманизм предлагает комплексный подход к устойчивому развитию образовательных институтов, сочетая технологические инновации с фундаментальными ценностями гуманистической педагогики. Внедрение этой парадигмы может способствовать формированию более гармоничной и этичной образовательной среды, в которой цифровые технологии служат интересам человека, а не наоборот. Анализ перспектив развития цифрового гуманизма в Узбекистане показывает, что успешная реализация данной концепции требует комплексного подхода, учитывающего не только технологические аспекты, но и социально-культурные особенности общества. Только при условии гармоничного взаимодействия цифровых технологий и гуманистических принципов образование сможет адаптироваться к вызовам цифровой эпохи и сохранить свою роль в развитии личности и общества.

Методы исследования. Настоящее исследование основано на фундаментальных трудах ведущих ученых в области цифрового гуманизма и трансформации образования в условиях цифровой эпохи. В ходе анализа были изучены концептуальные и эмпирические работы таких значительных исследователей, как Л. Флориди [13], Н. Селвин [14], М. Пренски [15], М. Кастельс [16], а также других значимых мыслителей, чьи труды способствуют развитию научного дискурса в данной области.

Концептуальный фундамент исследования заложен в идеях Л. Флориди, который является одним из основоположников концепции цифрового гуманизма. В своих работах он

анализирует влияние цифровых технологий на общество, вводя понятие инфосферы как новой среды существования человека. Особое внимание в его трудах уделяется этическим, социальным и философским аспектам цифровой трансформации, что обуславливает необходимость сохранения гуманистических ценностей и прав человека в условиях стремительно развивающегося цифрового мира.

Альтернативный, критический взгляд на влияние цифровых технологий в образовании представлен в трудах Н. Селвина. Он подвергает сомнению распространенное убеждение о безусловной полезности цифровизации, детально анализируя потенциальные риски и негативные последствия чрезмерного использования технологий в образовательном процессе. Исследователь призывает к сбалансированному, осознанному и гуманистически ориентированному подходу к интеграции цифровых инструментов в сферу образования.

М. Пренски, развивая свою концепцию «цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов», рассматривает возрастные, или точнее – поколенческие, различия в восприятии и использовании цифровых технологий. Он вводит понятие «цифровой мудрости», в рамках которого технологическая компетентность должна сочетаться с критическим мышлением, этическими принципами и гуманистическими ценностями. Это позволяет выстраивать более устойчивую и осознанную образовательную модель, ориентированную на гармоничное взаимодействие с цифровыми технологиями.

Проблематика цифрового неравенства, доступа к информации и образовательным ресурсам детально проанализирована в трудах М. Кастельса. Исследователь рассматривает трансформацию коммуникационных потоков, формирование новых моделей власти и контроля в цифровую эпоху, а также необходимость обеспечения равных образовательных возможностей для различных социальных групп.

Критический анализ научной литературы позволил выявить основные концепции, подходы и проблемные зоны в области цифрового гуманизма и цифровой трансформации образования. На основе проведенного анализа были сформулированы исследовательские вопросы, определены цели и гипотезы работы, а также выбраны соответствующие методологические подходы.

Исследование базируется на междисциплинарном подходе, объединяющем элементы философского анализа, социологического исследования и образовательной теории. Для обеспечения научной достоверности использованы следующие методы: контент-анализ – систематическое изучение научных публикаций, посвященных цифровому гуманизму и цифровой трансформации образования; критический дискурс-анализ терминологии и основных тезисов, используемой в научных дискуссиях по данной проблематике; сравнительный анализ – сопоставление различных теоретических концепций и их практической реализации в образовательных системах.

Методологическая база настоящего исследования, сформированная на основе трудов ведущих ученых в области цифрового гуманизма и образовательной трансформации, обеспечивает значительный уровень теоретической обоснованности и достоверности полученных результатов. Применение междисциплинарного подхода позволяет комплексно оценить влияние цифровых технологий на образовательные процессы, выявить ключевые вызовы и предложить стратегии их преодоления. Таким образом, результаты исследования обладают определенным научным и практическим потенциалом для дальнейшего развития образовательных институтов в условиях цифровой эпохи.

Результаты. Итоги настоящего исследования демонстрируют сложную и многогранную природу процессов внедрения принципов цифрового гуманизма в образовательные институты. Анализ данных, полученных из различных источников, позволяет выделить ключевые тенденции, проблемы и перспективы в этой области.

Прежде всего, следует отметить, что идеи цифрового гуманизма находят все большее признание и поддержку среди ученых, педагогов и представителей образовательных учреждений. Как показывают результаты опроса, проведенного Европейской комиссией, более 70% респондентов из стран ЕС считают, что внедрение цифровых технологий в

образование должно сопровождаться усилением гуманистических ценностей и этических принципов [17, 2], аналогичные тенденции прослеживаются и в других регионах мира, включая Узбекистан [18, 449].

Вместе с тем, существуют значительные различия в понимании и интерпретации концепции цифрового гуманизма среди различных групп участников образовательного процесса. Как свидетельствуют источники, представители административной среды вузов и разработчики образовательных технологий зачастую рассматривают цифровой гуманизм преимущественно с технократической точки зрения, акцентируя внимание на внедрении инновационных цифровых инструментов и платформ. В то же время, многие преподаватели и студенты подчеркивают важность сохранения гуманистических ценностей, таких как уважение человеческого достоинства, критическое мышление и творческий подход в процессе цифровой трансформации образования [19, 47].

Эти различия в восприятии цифрового гуманизма имеют глубокие корни и отражают фундаментальные разногласия в понимании роли технологий в образовании и их влияния на человеческий фактор. Как отмечает Н. Селвин, представители администрации и технологические компании зачастую рассматривают цифровые технологии как универсальный инструмент, способный решить все проблемы в сфере образования, они склонны идеализировать потенциал технологий и недооценивать риски и негативные последствия их внедрения, такие как деперсонализация обучения, снижение мотивации учащихся и утрата гуманистических ценностей.

В противовес этому, многие преподаватели и студенты, находящиеся на переднем крае образовательного процесса, имеют более критическое и сбалансированное видение роли цифровых технологий. Они признают их потенциал для повышения эффективности и персонализации обучения, но также подчеркивают важность сохранения человеческого измерения в образовании, развития аналитического мышления, творческих способностей и межличностных навыков.

Эти различия в восприятии могут создавать значительные барьеры и препятствия для эффективного внедрения принципов цифрового гуманизма в образовательную практику. Как показывают результаты исследований, зачастую наблюдается разрыв между декларируемыми целями и реальными результатами использования цифровых технологий в обучении [20, 31]. Это может приводить к негативным последствиям, таким как деперсонализация образовательного процесса, снижение мотивации учащихся и потеря гуманистической составляющей.

Другой важной проблемой, выявленной в ходе исследования, является цифровое неравенство и неравномерный доступ к образовательным ресурсам и возможностям в цифровой среде. Как показывают данные, представленные в работах М. Кастельса [21, 215], существует значительный разрыв в уровне цифровой грамотности и доступе к цифровым технологиям между различными социальными группами, регионами и странами. Это может усугублять существующее неравенство в сфере образования и создавать новые формы социальной стратификации и маргинализации.

Проблема цифрового неравенства имеет множество измерений и проявляется на различных уровнях. На индивидуальном уровне она связана с различиями в доступе к цифровым устройствам, программному обеспечению и высокоскоростному интернету, а также с уровнем цифровой грамотности и навыков использования технологий. На институциональном уровне цифровое неравенство может быть обусловлено различиями в финансировании, инфраструктуре и технологическом оснащении образовательных учреждений. На региональном и национальном уровне оно часто отражает более широкие социально-экономические различия и уровень развития информационно-коммуникационных технологий в разных странах и регионах.

Как отмечает Я. ван Дейк [22, 160], цифровое неравенство может иметь серьезные негативные последствия для образования и социальной мобильности. Учащиеся из менее обеспеченных семей, сельских районов или развивающихся стран могут оказаться в

невыгодном положении из-за ограниченного доступа к цифровым ресурсам и технологиям, что может снизить их шансы на получение качественного образования и успешную карьеру в цифровую эпоху.

Результаты анализа, проведенного в рамках настоящего исследования, подтверждают наличие значимых различий в уровне цифровой грамотности и готовности к использованию цифровых технологий в обучении между студентами из разных социально-экономических слоев населения. Эти различия были особенно заметны при сравнении открытых данных из Узбекистана и России, что свидетельствует о необходимости учета национальных и региональных особенностей при внедрении принципов цифрового гуманизма [23, 68].

Преодоление цифрового неравенства требует комплексных усилий на различных уровнях. На индивидуальном уровне необходимо повышать цифровую грамотность и обеспечивать доступ к технологиям для всех учащихся, независимо от их социально-экономического статуса. На институциональном уровне важно обеспечить адекватное финансирование и инфраструктуру для внедрения цифровых технологий в образовательные учреждения, особенно в менее обеспеченных районах. На национальном и международном уровнях необходимы скоординированные усилия по сокращению цифрового разрыва между странами, а также инвестиции в развитие информационно-коммуникационных технологий и цифровой инфраструктуры в развивающихся регионах. Только путем комплексного подхода и учета проблемы цифрового неравенства можно обеспечить равные возможности для всех учащихся в процессе цифровой трансформации образования и реализовать принципы цифрового гуманизма на практике.

Вместе с тем, результаты исследования также демонстрируют значительный потенциал и перспективы развития цифрового гуманизма в образовании. Как показывают данные, представленные в работе М. Пренски, грамотное сочетание цифровых технологий и гуманистических педагогических подходов может способствовать повышению мотивации и вовлеченности учащихся, содействовать развитию их критического мышления и творческих способностей.

Кроме того, внедрение принципов цифрового гуманизма открывает новые возможности для персонализации и индивидуализации образовательного процесса, учета разнообразных потребностей и особенностей учащихся. Как отмечают исследователи, использование цифровых технологий в сочетании с гуманистическими ценностями и этическими принципами может способствовать созданию более инклюзивной и справедливой образовательной среды, обеспечивающей равные возможности для всех [24, 271].

Действительно, одним из ключевых преимуществ цифровых технологий в образовании является их потенциал для персонализации обучения и адаптации к индивидуальным особенностям и потребностям учащихся. Как показывают результаты исследований, персонализированный подход к обучению, основанный на использовании цифровых инструментов и аналитики данных, может значительно повысить вовлеченность и мотивацию студентов, а также улучшить их академические достижения.

Однако для реализации этого потенциала необходимо обеспечить гармоничное сочетание технологических инноваций с гуманистическими ценностями и этическими принципами, такими как уважение человеческого достоинства, автономии и неприкосновенности частной жизни. Внедрение цифровых технологий в образование должно сопровождаться разработкой и соблюдением этических норм и стандартов, обеспечивающих защиту прав и интересов учащихся, а также предотвращение возможных злоупотреблений и нарушений конфиденциальности.

Кроме того, принципы цифрового гуманизма предполагают учет разнообразия и инклюзивность в процессе цифровизации образования. Внедрение цифровых технологий без учета социокультурных различий и особых потребностей отдельных групп учащихся может привести к усилению существующего неравенства и маргинализации. Поэтому важно обеспечить доступность и адаптивность цифровых образовательных ресурсов и инструментов

для учащихся с ограниченными возможностями, представителей этнических и языковых меньшинств, а также других уязвимых групп.

Для достижения этих целей необходим комплексный и междисциплинарный подход, объединяющий достижения педагогики, психологии, социологии, этики и других гуманитарных наук. Необходимо активно вовлекать всех заинтересованных сторон, включая преподавателей, учащихся и их семьи, в процесс принятия решений и разработки стратегий внедрения цифрового гуманизма в образовательные институты.

Таким образом, внедрение принципов цифрового гуманизма открывает новые возможности для персонализации и индивидуализации образовательного процесса, создания более инклюзивной и справедливой образовательной среды. Однако для реализации этого потенциала необходимо обеспечить гармоничное сочетание технологических инноваций с гуманистическими ценностями и этическими принципами, а также учитывать разнообразие и особые потребности различных групп учащихся. Только таким образом можно обеспечить устойчивое и гармоничное развитие образования в цифровую эпоху, способствующее раскрытию человеческого потенциала и созданию более справедливого и инклюзивного общества знаний.

Обсуждение. Результаты данного исследования вносят вклад в углубленное понимание проблематики и перспектив интеграции принципов цифрового гуманизма в образовательные институты. Полученные данные подтверждают сложный, многоаспектный характер данного процесса, что требует комплексного подхода, учитывающего широкий спектр социокультурных, педагогических и технологических факторов, влияющих на его успешную реализацию.

Одним из наиболее значимых выводов исследования является выявленный гетерогенный характер восприятия концепции цифрового гуманизма среди различных субъектов образовательного процесса. Различие в интерпретациях данной концепции указывает на необходимость преодоления тривиального, преимущественно технократического подхода, ограничивающего цифровой гуманизм лишь аспектами внедрения инновационных образовательных технологий и платформ. Важнейшей задачей становится сохранение и укрепление гуманистических ценностей в условиях цифровой трансформации образования, включая уважение человеческого достоинства, развитие критического мышления, поддержку креативности и обеспечение педагогической свободы.

Амбивалентность восприятия цифровых технологий в образовательной среде обусловлена сложными аксиологическими и социальными детерминантами, отражающими конкуренцию различных парадигм, объясняющих их роль и влияние на образовательный процесс. Оптимистические нарративы, подчеркивающие трансформационный потенциал цифровых технологий, зачастую сопровождаются недостаточной оценкой связанных с ними рисков. К числу таковых относятся гипертехнологизация образовательной среды, снижение уровня личностного взаимодействия, стандартизация педагогического подхода и возможные потери в качестве образования вследствие чрезмерной автоматизации процессов обучения. В то же время очевидным остается позитивный эффект цифровых технологий, заключающийся в расширении доступа к образовательным ресурсам, повышении интерактивности и адаптивности учебного процесса. Однако эти преимущества не должны нивелировать необходимость сохранения человеческого фактора, прямого межличностного взаимодействия между преподавателем и учащимися, а также педагогической автономии как важнейшего условия обеспечения высокого качества образования в условиях цифровой трансформации.

Данные различия в подходах формируют значительные препятствия на пути к успешной интеграции принципов цифрового гуманизма в образовательную практику. Одной из ключевых проблем является разрыв между провозглашаемыми целями цифровой трансформации и фактическими результатами её реализации, что может приводить к ряду негативных последствий. В частности, чрезмерная технологизация образовательного процесса способствует его деперсонализации, снижению мотивации обучающихся и утрате гуманистической составляющей. Для эффективного решения этих вызовов необходимо

учитывать множественные точки зрения участников образовательного процесса и стремиться к комплексному синтезу технологических инноваций с фундаментальными принципами гуманистической педагогики.

Более того, преобладание технократического подхода к цифровому гуманизму может способствовать углублению цифрового неравенства и маргинализации определённых групп учащихся. Данные анализа подтверждают наличие значительных различий в уровне цифровой грамотности и готовности к использованию образовательных технологий среди студентов, обусловленных их социально-экономическим статусом, а также между развитыми и развивающимися странами. Подобные диспропорции подчеркивают необходимость разработки стратегий, направленных на обеспечение инклюзивности цифрового образования и устранение барьеров, препятствующих равному доступу к технологическим ресурсам.

Эти противоречия обусловлены совокупностью факторов, включая уровень социально-экономического развития, степень распространения информационно-коммуникационных технологий, специфику национальных образовательных систем и уровень цифровой интеграции в учебный процесс. Помимо этого, значительное влияние оказывают социокультурные аспекты, формирующие отношение к цифровым технологиям в образовательной среде. Игнорирование этих факторов может привести к усилению существующих форм цифрового неравенства и ограничению образовательных возможностей для ряда социально уязвимых групп. Таким образом, успешная реализация концепции цифрового гуманизма требует междисциплинарного подхода, учитывающего как технологические, так и социально-культурные аспекты образовательного процесса.

В условиях стремительной цифровизации образовательной среды возрастает необходимость учитывать широкий спектр индивидуальных особенностей и различий среди учащихся. Недостаточное внимание к этим аспектам при внедрении цифровых технологий в образовательный процесс может не только углубить существующее неравенство, но и способствовать социальной дискриминации уязвимых групп. В данном контексте первостепенной задачей становится обеспечение инклюзивности и адаптивности цифровых образовательных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, представителей этнических и языковых меньшинств, а также иных социально уязвимых категорий населения.

Концепция цифрового гуманизма акцентирует внимание не только на технологической инклюзии, но и на разработке и внедрении этических норм, регламентирующих использование цифровых технологий в образовательном процессе. Эти нормы должны гарантировать защиту прав обучающихся, исключать возможность злоупотреблений, а также обеспечивать высокий уровень конфиденциальности персональных данных. Особенно актуальным данный вопрос становится в условиях распространения персонализированного обучения и аналитики больших данных. С одной стороны, такие технологии открывают значительные перспективы для индивидуализации образовательного процесса и повышения его эффективности, но, с другой, порождают серьезные этические вызовы, включая риск нарушения приватности, несанкционированного использования персональных данных и возникновения алгоритмических предвзятостей.

Таким образом, эффективное внедрение цифровых образовательных технологий требует комплексного подхода, включающего не только развитие инфраструктуры и цифровой грамотности, но и формирование устойчивых нормативно-этических механизмов, обеспечивающих соблюдение принципов социальной справедливости и академической добросовестности. Только в этом случае цифровая трансформация образования будет способствовать повышению его доступности и качества, а также формированию инклюзивной образовательной среды, отвечающей принципам цифрового гуманизма.

Только посредством интеграции комплексного, междисциплинарного и сбалансированного подхода возможно достижение синергии между технологическими инновациями и фундаментальными гуманистическими ценностями. Такой подход обеспечит формирование инклюзивного и справедливого общества знаний, в котором цифровые

технологии выступают не инструментом усиления социальной стратификации, а средством раскрытия человеческого потенциала, повышения образовательного уровня и расширения доступности знаний для всех слоев населения. Важнейшей задачей становится предотвращение рисков цифрового неравенства и минимизация угроз, связанных с технологической маргинализацией отдельных социальных групп.

Анализ результатов исследования подтверждает значимость формирования консенсуса между различными заинтересованными сторонами, включая государственные институты, образовательные организации, технологические компании и гражданское общество. Достижение такой согласованности требует разработки комплексных стратегий цифровизации образования, адаптированных к региональным и национальным условиям и учитывающих широкий спектр социальных, культурных, этических и экономических факторов. Только многоаспектный подход к образовательной цифровой трансформации позволит обеспечить ее устойчивость, справедливость и эффективность, содействуя раскрытию человеческого потенциала и формированию инклюзивного общества знаний, в котором технологический прогресс направлен на благо всех.

Следует также отметить, что данное исследование обладает рядом методологических ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации полученных данных. В первую очередь, географическая специфика исследования связана с анализом ограниченного числа стран и регионов, что снижает возможности масштабирования выводов на глобальном уровне. Кроме того, примененные методологические подходы преимущественно основывались на теоретических методах сбора и анализа данных, что, несмотря на их объективность, не всегда позволяет в полной мере отразить сложность и многогранность исследуемой проблемы.

Для дальнейшего углубленного анализа проблем и возможностей, связанных с интеграцией принципов цифрового гуманизма в образовательные институты, необходимы комплексные исследования, охватывающие более широкий спектр географических и культурных контекстов. Применение смешанных методов исследования, включающих как количественные, так и качественные подходы, позволит обеспечить более всестороннее понимание динамики цифровизации образования, ее влияния на педагогические практики и образовательные результаты. В частности, перспективным направлением является изучение долгосрочных эффектов цифровой трансформации образования и выявление факторов, способствующих устойчивому развитию образовательных экосистем.

Особое внимание должно быть уделено разработке и внедрению научно обоснованных стратегий, направленных на гармоничное сочетание технологических инноваций и фундаментальных гуманистических ценностей в образовательных учреждениях. Эти стратегии должны базироваться на эмпирически подтвержденных данных и учитывать специфику различных образовательных систем, а также индивидуальные потребности различных групп обучающихся. Кроме того, необходимо разрабатывать адаптивные модели цифрового образования, способствующие не только повышению технологической грамотности, но и укреплению социально-культурных и этических основ образовательного процесса.

Критически важным аспектом является активное участие всех заинтересованных сторон в формировании и реализации стратегий цифрового гуманизма. В этот процесс должны быть вовлечены не только преподаватели и обучающиеся, но и представители академического сообщества, разработчики образовательных технологий, родители и органы управления образованием. Междисциплинарный подход, основанный на принципах диалога и сотрудничества, позволит достичь общественного согласия в вопросах цифровой трансформации образования и обеспечит устойчивое развитие образовательной среды в условиях цифровой эпохи.

Заключение. Настоящее исследование представляет собой попытку обобщенного анализа проблем и возможностей, связанных с внедрением принципов цифрового гуманизма в образовательные институты. Результаты исследования подчеркивают сложность и

многогранность этого процесса, а также необходимость учета различных факторов и перспектив для его успешной реализации. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на изучение долгосрочных эффектов внедрения ИИ в образовательную систему, а также на разработку философски обоснованных методик интеграции цифровых технологий в учебный процесс.

Одним из ключевых результатов анализа является установление значительных различий в интерпретации и восприятии концепции цифрового гуманизма среди различных категорий участников образовательного процесса, которые провоцируют возникновение барьеров, затрудняющих его практическую реализацию в образовательной среде. В результате часто наблюдается несоответствие между декларируемыми целями цифровизации, направленными на улучшение качества и доступности образования, и фактическими её последствиями. К числу негативных эффектов можно отнести деперсонализацию образовательного процесса, снижение мотивации учащихся к обучению и утрату гуманистической направленности образовательной среды.

Указанные проблемы подчёркивают необходимость пересмотра существующих подходов к цифровизации образования и интеграции технологических достижений с аксиологическими принципами. Такой подход позволит преодолеть существующие разрывы и создать сбалансированную образовательную систему, в которой цифровые технологии гармонично сочетаются с фундаментальными ценностями гуманизма, обеспечивая инклюзивность и развитие личности каждого учащегося.

Технократический подход к интерпретации концепции цифрового гуманизма может привести к значительному усилению цифрового неравенства и маргинализации определенных категорий учащихся. Данные свидетельствуют о существенных различиях в уровне цифровой грамотности и готовности к интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. Эти различия особенно выражены между студентами из разных социально-экономических слоев общества, а также между учащимися из экономически развитых и развивающихся стран. Причины таких диспропорций коренятся в комплексе взаимосвязанных факторов, ключевыми детерминантами выступают уровень социально-экономического развития региона, доступность информационно-коммуникационных технологий, особенности национальных образовательных систем и степень внедрения цифровых инструментов в процесс обучения. Значительное влияние оказывают также социокультурные факторы, включая традиционные представления о роли технологий в образовательной практике и уровень их принятия в обществе. Эти факторы не только определяют доступ учащихся к цифровым инструментам, но и формируют восприятие и модели использования этих технологий в образовательной среде.

Игнорирование данных факторов может стать серьезным препятствием на пути к обеспечению равного доступа к образовательным возможностям и способствовать углублению существующего цифрового неравенства. Учащиеся из социально уязвимых групп, включая тех, кто проживает в регионах с ограниченными ресурсами, сталкиваются с дополнительными барьерами, ограничивающими их доступ к современным образовательным технологиям. Эти барьеры, в свою очередь, способствуют усилению социальной изоляции и формированию новых форм образовательной эксклюзии, закрепляя неравенство в доступе к знаниям и образовательным ресурсам.

Достижение согласия между ключевыми заинтересованными сторонами по вопросам интеграции принципов цифрового гуманизма в систему образования представляет собой многоуровневую и сложную задачу, требующую системного подхода и междисциплинарного сотрудничества. Эта задача предполагает организацию открытого, конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении, готовности к поиску компромиссов и синергии интересов. Эффективное решение данной проблемы требует разработки комплексной стратегии, которая охватывает не только технические и технологические аспекты, но также учитывает гуманистические ценности, этические стандарты, социокультурные особенности и уникальные образовательные потребности различных групп учащихся.

Ключевым аспектом в этом процессе становится обеспечение инклюзивности и адаптивности цифровых образовательных технологий и ресурсов. Игнорирование культурного и социального многообразия, а также специфических потребностей отдельных категорий обучающихся в процессе цифровизации образования может привести к усилению социального неравенства и маргинализации уязвимых групп. Среди таких групп можно выделить учащихся с ограниченными возможностями здоровья, представителей этнических и языковых меньшинств, а также другие категории, находящиеся в социально уязвимом положении. Это подчёркивает важность разработки образовательных технологий, которые были бы не только доступными, но и адаптированными к потребностям этих групп. Для этого требуется глубокое изучение барьеров, с которыми они сталкиваются, а также создание условий, способствующих их успешной интеграции в цифровое образовательное пространство.

Реализация данной задачи невозможна без применения междисциплинарного подхода, который объединяет достижения педагогики, психологии, социологии, этики и других смежных наук. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии и методики преподавания, которые будут способствовать образовательной толерантности, снижению барьеров и успешному освоению цифровых технологий учащимися с различными образовательными потребностями. Это требует не только создания технически совершенных решений, но и внедрения методов, которые обеспечивают равный доступ к знаниям и образовательным ресурсам для всех категорий обучающихся.

Неотъемлемым элементом успешной реализации принципов цифрового гуманизма является активное участие всех заинтересованных сторон в процессе принятия решений и разработки стратегий. К этим сторонам относятся учащиеся, их семьи, педагоги, представители научного сообщества и разработчики образовательных технологий. Инклюзивный подход, предполагающий вовлечение каждого из этих акторов, способствует созданию образовательной среды, которая учитывает потребности всех её участников. Открытый диалог и совместное обсуждение ключевых вопросов цифровизации образования позволяют не только достичь консенсуса, но и заложить основы для устойчивого, гармоничного развития образовательной системы в условиях цифровой эпохи.

Вместе с тем, необходимо признать, что настоящее исследование имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при интерпретации его результатов. Во-первых, исследование было сосредоточено на анализе ситуации в ограниченном числе стран и регионов, что может ограничивать возможность обобщения выводов на глобальном уровне. Во-вторых, в исследовании использовались ограниченные количественные методы сбора и анализа данных, что может не в полной мере отражать всю сложность и многогранность изучаемой проблематики.

Таким образом, для дальнейшего углубления понимания проблем и возможностей, связанных с внедрением принципов цифрового гуманизма в образовательные институты, необходимы дополнительные исследования, охватывающие более широкий географический и культурный контекст, а также использующие комбинацию количественных и качественных методов. Кроме того, важно проводить лонгитюдные исследования, позволяющие отслеживать динамику процессов цифровизации образования и их влияние на различные аспекты образовательной среды в долгосрочной перспективе.

Помимо этого, необходимо уделять особое внимание разработке и внедрению практических рекомендаций и стратегий, направленных на гармоничное сочетание цифровых инноваций и гуманистических ценностей в образовательных институтах. Эти рекомендации должны быть основаны на результатах научных исследований и учитывать специфику различных образовательных контекстов и потребностей различных групп учащихся.

В заключение следует отметить, что внедрение принципов цифрового гуманизма в образовательные институты является сложным и многогранным процессом, требующим комплексного и сбалансированного подхода. Результаты настоящего исследования подчеркивают необходимость преодоления существующих разногласий и достижения

консенсуса между различными заинтересованными сторонами, а также разработки адаптированных к местным условиям стратегий, учитывающих как технологические, так и социальные, культурные и этические аспекты.

Только путем такого всеобъемлющего подхода можно обеспечить гармоничное сочетание цифровых инноваций и гуманистических ценностей, способствующее созданию более справедливого и инклюзивного общества знаний, в котором цифровые технологии используются для раскрытия человеческого потенциала, а не для его ограничения или маргинализации. Достижение этой цели требует непрерывных усилий и сотрудничества всех заинтересованных сторон, а также дальнейших научных исследований и практических разработок в данной области.

Список литературы:

1. Башеров ОИ, Жигалова МР, Белозор АФ, Кардович ИК. Интеграция технологических инноваций в образовательный процесс: анализ влияния цифровых и интерактивных инструментов на эффективность обучения. УО [Интернет]. 2023г.; 13(9):108-15. доступно на: <https://www.emreview.ru/index.php/emr/article/view/1033>
2. World Economic Forum 91-93 route de la Capite CH-1223 Cologny/Geneva Switzerland Tel.: +41 (0)22 869 1212 <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/>
3. Как организовать гибридное обучение с помощью российских технологий. https://ucaas.cnews.ru/articles/2023-10-10_kak_organizovat_gibridnoe_obuchenie?erid=Kr24vnX&utm_source=chatgpt.com
4. А В. Сулов, Т В. Сатина Влияние цифровых технологий на трансформацию образовательных практик: от традиционных методов к инновационным подходам // МНКО. 2025. №1 (110). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyyh-tehnologiy-na-transformatsiyu-obrazovatelnyh-praktik-ot-traditsionnyh-metodov-k-innovatsionnym-podhodam>.
5. Костюк Ю. Л., Левин И. С., Фукс А. Л., Фукс И. Л., Янковская А. Е. Массовые открытые онлайн курсы -современная концепция в образовании и обучении // Вестн. Том. гос. ун-та. Управление, вычислительная техника и информатика. 2014. №1 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/massovye-otkrytye-onlayn-kursy-sovremennaya-kontseptsiya-v-obrazovanii-i-obuchenii>.
6. Даггэн С. Искусственный интеллект в образовании: Изменение темпов обучения. Аналитическая записка ИИТО ЮНЕСКО; пер. с англ.: Паршакова А.В. — Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2020
7. Валеева Г. В. Дилеммы этики цифрового образования // Общество: философия, история, культура. 2022. №7 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dilemmy-etiki-tsifrovogo-obrazovaniya>.
8. Шуталева Ш., Керимов А. А., Циплакова Ю. В. Гуманизация образования в цифровую эпоху // ПНиО. 2019. №6 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanizatsiya-obrazovaniya-v-tsifrovuyu-epoxy>.
9. Международный союз электросвязи (ITU) развивает проекты измерения использования ИКТ и подключенности к Интернету. <https://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/PR-2024-11-27-facts-and-figures.aspx>
10. Гюнай Казимзаде Технологии разнообразия против технологий дискриминации на примере систем, основанных на искусственном интеллекте // Сканирование горизонтов: роль информационных технологий в будущем гражданского общества. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-raznoobraziya-protiv-tehnologii-diskriminatsii-na-primere-sistem-osnovannyh-na-iskusstvennom-intellekte>.
11. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. (2022). Ташкент.hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://utg.uz/upload/УКАЗ_ПРЕЗИДЕНТА_РЕСПУБЛИКИ_УЗБЕКИСТАН.pdf

12. Абдуллаханова Г., Алиматова Н. Цифровизация системы образования в узбекистане // *Мировая наука*. 2021. №1 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-sistemy-obrazovaniya-v-uzbekistane>.
13. Luciano Floridi, 4-th revolution. How the infosphere is reshaping human reality. – Oxford: Oxford univ. press, 2014. – 248 p.
14. Is Technology Good for Education? / Selwyn, Neil. Cambridge UK: Polity Press, 2016. 178 p.
15. Prensky, Marc (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. Онлайн-источник (англ.): <https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>
16. Кастельс, М. Власть коммуникации [Текст]: учеб. пособие / М. Кастельс; пер. с англ. Н. М. Тылевич; пер. с англ. предисл. к изд. 2013 г. А. А. Архиповой; под науч. ред. А. И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 3-е изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 591, [1] с. — (Переводные учебники ВШЭ). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-2119-9 (в пер.). — ISBN 9785-7598-2029-1 (e-book).
17. Соколова Е. И. Цифровые компетенции и новые технологии в образовании: по материалам документов европейской комиссии // *Непрерывное образование: XXI век*. 2020. №2 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-kompetentsii-i-novye-tehnologii-v-obrazovanii-po-materialam-dokumentov-evropeyskoj-komissii>.
18. Досалиев К. С., Норматова Н. А., Туракулова М. И. Цифровые технологии в высших учебных заведениях Узбекистана: состояние, анализ и перспективы внедрения // *Экономика и социум*. 2024. №2-2 (117). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah-uzbekistana-sostoyanie-analiz-i-perspektivy-vnedreniya>.
19. И. В. Семушин, “Гуманитарные аспекты и цифровой солицианизм в сфере образования”, Ученые записки УлГУ. Серия “Математика и информационные технологии”, 2021, № 2, 43–62 <https://www.mathnet.ru/links/5e63390c2d2f2538448b8d83c3af037f/ulsu52.pdf>
20. Сулова И. Б. Цифровые технологии в преподавании и обучении: новые ресурсы и трансформация педагогических методик // *Вестник УРИО*. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-prepodavanii-i-obucheni-novye-resursy-i-transformatsiya-pedagogicheskikh-metodik>.
21. Бобова Л. А. Мануэль Кастельс: влияние сетевого общества на характер социальных коммуникаций // *Вестник МГИМО*. 2013. №5 (32). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/manuel-kastels-vliyanie-setevogo-obschestva-na-harakter-sotsialnyh-kommunikatsiy>.
22. Van Dijk J. (2020) *The Digital Divide*. Cambridge, Medford: Polity Press. <https://ras.jes.su/socis/s013216250009459-7-1>
23. Зинева М. И., Смолина Л. В. Проблема формирования цифровой грамотности студентов в социально-экономическом контексте // *Вестник науки и образования*. 2020. №25-1 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-tsifrovoy-gramotnosti-studentov-v-sotsialno-ekonomicheskom-kontekste>.
24. Рындак В. Г., Аллагулов А. М., Челпаченко Т. В. Цифровые технологии как средство развития инклюзивного образования // *Вестник ОГУ*. 2021. №3 (231). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-kak-sredstvo-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya>.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

AL-9224104729 “JADIDCHILIK TA’LIMOTI MILLIY STRATEGIK G‘OYALARINI OMMALASHTIRISHNING KONSTRUKTIV TRANSDITSIPLINAR MODELINI YARATISH” AMALIY LOYIHASI ASOSIDA TAYYORLANDI.

ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРИКЛАДНОГО ПРОЕКТА AL-9224104729 “СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА”.

PREPARED BASED ON THE APPLIED PROJECT AL-9224104729: “CREATING A CONSTRUCTIVE TRANSDISCIPLINARY MODEL FOR POPULARIZING THE NATIONAL STRATEGIC IDEAS OF JADIDISM”.

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000